

HOZIRGI ZAMON TA'LIM TIZIMIDA SINIF RAXBARLARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR VA SINIF RAXBARNI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH METODLARI XUSUSIDA

Maxsudov Shofozil Raushanbekovich

*Toshkent viloyati Parkent tumani 13-umumta'lim maktabi
ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari.*

Annotasiya. Ushbu maqolada hozirgi zamon ta'lim tizimida sinf raxbarlariga qo'yiladigan talablar va sinf raxbarni o'quvchilar bilan ishlash metodlar, sinf raxbarining ota-onalar bilan o'zaro muloqot qilish usullari, sinf raxbari har tomonlama barkamol avlod tarbiyasi ta'lim-tarbiya va rivojlanishni ozaro bog'liq tarzda o'qitish jarayonida amalga oshirishi kerakligi, oquvchilar tarbiyasi va ta'lim olishiga ta'sir etuvchi omillar, sinf raxbarining faoliyatiga doir ko'rsatma va tavsiyalar yoritilgan.

Annotation. In this article, the requirements for class leaders in the modern education system and the methods of working with students, the methods of the class leader's interaction with parents, the class leader's all-round well-rounded generation education education and development should be carried out in an interdependent manner in the course of education, factors affecting the education and learning of students, instructions and recommendations on the activities of the class leader are highlighted.

Аннотация. В данной статье должны быть рассмотрены требования к классным руководителям в современной системе образования и методы работы с учащимися, методы взаимодействия классного руководителя с родителями, всестороннее разностороннее воспитание, воспитание и развитие поколения классного руководителя. осуществляется во взаимозависимости в процессе обучения, выделяются факторы, влияющие на воспитание и обучение учащихся, указания и рекомендации по деятельности классного руководителя.

Tayanch iboralar: pedagogik texnologiyalar, metodlar, "aqliyhujum", "tarmoqlar(klaster)", "assessment", "bumerang", "skrabey", "charxpalak", "rezyume", "keys-stadi".

Basics: pedagogical technologies, methods, "brainstorming", "networks (cluster)", "assessment", "boomerang", "scrabey", "charkhpalak", "resumé", "case study".

Основы: педагогические технологии, методы, «мозговой штурм», «сети (кластер)», «оценивание», «бумеранг», «скрабей», «чархпалак», «резюме», «кейс».

Rivojlangan mamlakatlarda pedagogik tadqiqotlarni amalga oshiradigan ko'p sonli ilmiy muassasalar ishlab turibdi. Germaniyada ularning soni 2 mingdan ortiq. Fransiya, AQSh, Yaponiya ta'lim-tarbiya nazariyasi muammolari bilan yuzlab davlat va xususiy tashkilotlar, universitetlar, pedagogik tadqiqot markazlari shug'ullanmoqdalar. Ular faoliyatini esa xalqaro ta'lim markazlari, masalan, AKQda xalkaro ta'lim instituti muvofiklashtirib bormoqda.

Ko'pchiligining faoliyati uquv dasturini takomillashtirish va qayta qurishga qaratilgan. Rivojlangan davlatlarda iqtidorli bolalarga e'tibor tobora ortib bormoqda. Keyingi davrlarda o'z tengdoshlariga nisbatan qobiliyatda bir necha barobar ilgari ketgan bolalar ko'plab topilmoqda. Ular o'quvni jud erta boshlab ta'lim kurslarini uzlashtirishda katta shov - shuvlarga sabab bo'ladigan darajada muvaffaqiyatlarga erishadilar. Shunday iqtidorlar maktabi Garbda 60 - yillardayoq paydo bo'lgan edi. Bunday maktablarning o'quv dasturlari bolalar qobiliyati va imkoniyatini to'la ruyobga chiqarishni ta'minlab berish darajasida murakkab tuzilgan. Qobiliyatli bolalar bilan ishlash dasturlari AQShda keng quloq yoygan. Ayrim shaxarlarda qobiliyatli bolalar bog'chalari ochilgan bo'lib, ularda 4-5 yo'shli ta'lim oluvchilar maktab dasturida o'qitiladilar.

Hozirgi kunda innavatsion pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o'quv-tarbiya jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tez almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir pedagog-o'qituvchi va sinf raxbari o'z kasbiy tayyorgarligini, pedagogik mahoratini rivojlantirib borishni talab etadi. Ta'lim muassasasi o'sib kelayotgan shaxsni o'qitish jarayonida ularga ta'lim olish jarayonini yaratsa, o'qituvchilar va sinf raxbarlari ularni bilimga bo'lgan ehtiyojini shakllantirish hamda rivojlantirish shakllarini amalga oshiradi. Ta'lim samaradorligini oshirish, shaxsning ta'lim markazida bo'lishini va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta'minlash uchun ta'lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan va o'z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va interfaol uslublarni biladigan, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan o'qituvchilar va sinf raxbarlari kerak. Buning uchun nafaqat barcha fan o'qituvchilarini balki sinf rahbarlarini ham pedagogik va axborot texnologiyalar, interfaol uslublar bilan qurollantirish hamda olgan bilimlarini o'quv-tarbiyaviy mashg'ulotlarda qo'llash malakalarini oshirib borishi lozim.

Sinf rahbari o'zi o'qitayotgan o'quvchilarning ruhiyatlariga, ularning xarakteriga mos ravishda muloqotda bo'la olish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallash va uni o'z o'rnida qo'llay olishi lozim. Bugungi kunda an'anaviy ta'limni zamonaviylashtirish yo'lida turgan ekanmiz, o'qitishning noodatiy, rivojlantiruvchi texnologiyalarini ham bilishi zarur. Shuningdek, O'qituvchini, sinf rahbarlarini ham zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quv-tarbiya jarayonidagi o'zni ulardan foydalanish hamda usul, metod, texnologiya tushunchalarini farqlay olishlari va qo'llay olishlari lozim. Ulardan quyidagi,

“aqliy hujum”

“tarmoqlar(klaster)”

“assessment”

“bumerang”

“skrabej”

“charxpalak”

“rezyume”

“keys-stadi”

Usul va metodlari, texnologiyalari haqidagi bilimlarga ega bo'lishlari va ulardan o'quv-tarbiya jarayonida foydalana olishlari kerak. Hozirgi davrda sodir bo'layotgan innavatsion jarayonlarda ta'lim tizimi oldidagi zamonaviy muommolarni hal qilish uchun yangi axborotni o'zlashtiradigan va o'zlashtirgan bilimlarini o'zlari tomonidan baholashga qodir bo'lgan, zarur qarorlar qabul qiladigan, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak.

Shuning uchun ham ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari, ya'ni, interfaol metodlar innovatsion texnologiyalarning o'rni nihiyatda beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ukarning ta'limda qo'llanilishga oid bilimlar, tajriba o'quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Biz global axborot davrida yasgayapmiz: atrofimizdagi olam juda tez suratlarda, tanib bo'lmas darajada o'zgaryapti, hozrgi kundagi yosh avlod bilan o'tgan davrdagi avlodning farqi ko'ryapmizki, sezilarli darajada ajralib turadi. Agar o'qituvchiva sinf raxbari bu jarayonda rivojlanmay qotib qolsa, yosh avlodning tarbiyasi, fikrlashi ham izdan chiqadi. Shuning uchun o'sib kelayotgan avlod bilan ishlaydigan o'qituvchi bolalarni rivojlantirish bilan birga o'zini ham kamol toptirib borishi lozim.

Zamonaviy o'qituvchi va shu bilan birga sinf rahbari qanday bo'lishi lozim?

O'zgarish.

Psixolog bo'lishi

Aktiyor bo'lishi

Voqelikni oldindan ko'ra olishi va baholay olishi lozim

O'z xatolarini tan olish

Rivojlanish.

Bolalarga hurmat

Hozirgi zamon texnologiyalaridan foydalana olishi

Yangiliklardan xabardor bo'lib borishi

Xorijiy tillardan birini yaxshi bilishi

Pedagog imijiga amal qilishi

Tolerantlik

O'qituvchi o'zining xizmat ko'rsatayotganini tushunishi.

Haqiqiy narsalar bilan hurmatga ega bo'lishga tayyor turish

Chegarani his qilish

O'z vazifasini tushunish

O'z-o'zini tanqid qilish

O'z-o'ziga sha'ma qilish (juda jiddiy bo'lmaslik va hazil qilish qobiliyati)

Albatta, xislatlarning bariga ega bo'lish oson emas. Ko'p hollarda maktabda, kollej-litseylarda o'qituvchilarni tanlab olish imkoniyati mavjud emas. Biroq shunga qaramay idealga qarab intilish zarur.

Sinf rahbari avvalo, o'zi o'quvchilariga namuna, ibrat bo'la olishi lozim. Qachonki, o'qituvchi o'zida komil inson sifatlarini tko'rsata olsa, o'quvchilar ham ijobiy tomonga qarab rivojlanadilar.

Shu o'rinda taniqli rus pedagogi, A.S. Makarenkoning o'qituvchining kasbiy fazilati to'g'risidagi fikrlarni keltirib o'tishni joiz deb bildim. "Pedagog darsda ma'lum bir o'ziga xos rolni o'ynamasligi mumkin emas. Sinf sahnasida rol o'ymashni bilmaydigan o'qituvchi kasbiy faoliyat olib borolmaydi. U ma'lum ma'noda aktyor. Bizning xulq-atvorimiz, fe'limiz, harakterimiz biz uchun pedagogik qurol bo'lishi ham also mumkin emas. Bolalarni qalb va ko'ngil azoblari bilan, hijronli xis-tuyg'ularimiz yordamida tarbiyalashga umuman yo'l qo'yib bo'lmaydi. Axir biz insonmiz. Har qanday boshqa kasb egalarida ko'ngil zahmatisiz ish bitirish mumkin bo'lsa, pedagog ham ko'ngil azobisiz faoliyat olib borishi lozim bo'lardi. O'quvchiga ba'zan muloqotda ko'ngil azobini namoyish etishga to'g'ri keladi. Buning uchun pedagog sahnadagi aktyordek ijobiy rol o'ynashni ham bilishi kerak.

Tasodifiy pedagogik vaziyatlarda o'qituvchi g'azablanganda, quvonganda, xafa bo'lganda. Tushkun bir ahvolga tushganida ichki hissiyotlarini bir holatdan boshqa holatga, bir shakldan boshqa shaklga aktyorlarga xos iqtidor bilan o'tkazishni ham bilishi kerak. Biroq shunchaki tashqi, sahnaviy rol o'ynash yaramaydi. Bu o'yinda pedagogning ajoyib shaxsiy mahorati bilan belgilaydigan qandaydir kamar bor, bu sizning g'o'zal xulqingizni namoyish etib bog'lovchi rolingiz. Bu sahnadagi o'yin o'lik bir holat yoki texnika emas, balki qalbingizdagi yashirin bir xis-tuyg'ularingizni, mehringizni namoyon etuvchi haqiqiy jarayondir.

Sinf raxbari umumiasita'lim muassasasining umumiy rejasiga qo'shimcha yoki o'zgartirishlar bo'yicha taklif kiritishi mumkin. Sinf faollari ishini nazorat qiladi. O'quvchilarning sinf yig'ilishlarini uyushtiradi va sinf faollari (kengashi) bilan birgalikda yig'ilish kun tartibini belgilaydi. O'quvchilarning o'qishda erishgan yutuqlari, umumiy foydali mehnatda, maktab hayoti va jamoatchilik ishlarida faol qatnashganliklarini e'tiborga olib taqdirlashga tavsiya etish haqida takliflar beradi. O'quvchilarning ota-onalari bilan ta'lim-tarbiya masalalari yuzasidan suhbatlashadi, hamkorlik qiladi, pedagogik maslaxatlar beradi. O'quvchilar xulqini baholaydi. Sinf rahbarlari ishlarini rejalashtirish va ularni tashkil etish Sinf rahbarining ishi reja asosida olib borilishiladi. Uning ish rejasini ta'lim muassasasining umumiy rejasida direktorning ma'naviy-ma'rifiy tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosari tomonidan tasdiqlanadi. Sinf rahbarining yillik ishlarini rejalashtirish, sinfda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va o'tkazishga yordam berish, ular samaradorligini oshirish, sinf rahbarlari ishlarini muvofiqlashtirish, ish tajribalarini ommalashtirish maqsadida ta'lim muassasasida sinf rahbarlari uslubiy birlashmalari tashkil etiladi. Sinf rahbarlari uslubiy birlashmasiga maktabdagi barcha sinf rahbarlari a'zo bo'ladilar. Sinf rahbarlarida oylik, (o'quv yili bo'yicha) choraklik va yillik rejalari, umumxalq bayramlarini o'tkazish bo'yicha tadbirlar rejalari va stsenariylar, tarbiyaviy soatlar uchun namunaviy mashg'ulot ishlanmalari, o'quvchilarni qiziqishlari asosida ijodiy birlashmalar(to'garaklar, sport seksiyalari, klublar va boshqalar)ga jalb etish daftari, tarbiyasi og'ir (muntazam dars qoldiradigan) bolalar hamda iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash rejalari, ota-onalar majlisi bayonlari, ota-onalar bilan suhbat daftari, o'quvchilarning turar joylari, ularning ota-onalari haqida batafsil ma'lumot kabi ish hujjatlari yuritilishi lozim. Shuningdek, sinf raxbari o'quvchilar shahsiga oid ma'lumotlarni (shaxsiy delo) shakllantiradi va saqlaydi. O'quv yili choraklari va yakuni bo'yicha hisobotlar beradi. Sinf rahbaring o'quvchilarni o'rganish metodikasi. Bolalarga tarbiyaviy ta'sir etish omillarini aniqlash, o'quvchiga individual munosabatda bo'lish orqali, tarbiyaviy ishlarni to'g'ri tashkil etish orqali, o'quvchilarni tarbiyalashda o'quvchilarga ma'lum bir talablar qo'yish orqali. Sinf rahbari o'z o'quvchilarini bilmasa, u o'quvchilarga yondashishda, pedagogik ta'sir ko'rsatish metodikalarini tanlashda katta xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Shu sababdan ham sinf rahbari o'quvchilar shaxsini balki jamoani ichki muhitini ham bilishi zarur. Bunda, O'quvchilarning individual xususiyatlarini hamisha va hamma holda hisobga olmoq zarur, o'quvchilarga individual yondashish bu har qaysi o'quvchining xususiyatiga individual moslashish emas. Bu eng avvalo har qaysi o'quvchining individual xususiyatini, uning shaxsiy tajribasini hisobga olgan holda unga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishning yanada samarali yo'lini faol qidirib topish. O'quvchilarga tarbiya berish jarayonida ularga individual yondashish har qaysi o'quvchini o'z nazar-e'tiborida tutishdan, uning xususiyatlarini bilishdan, uning ijobiy xislatlariga tayanishdan, unga o'g'ir vaziyatlarda muntazam yordam ko'rsatib borishdan va uni yaxshi xatti-harakatlari uchun rag'batlantirib borishdan iboratdir.

O'quvchilarni o'rganib ularga tarbiyaviy ta'sir ko'rsartish, o'quvchini o'rganish pirovard maqsad emas, balki ularga ta'lim-tarbiya berish uchun zaruriy shart-sharoitdir. O'quvchilarni o'rganish borasidagi ishlar shaxsini kamol toptirishning tabiiy tarzda faol ishtirok etishi bilan, o'quvchilarda zaruriy ma'naviy xislatlari va harakterini tarkib toptirish bilan organik ravishda qo'shib ketadi. Sinf rahbari o'quvchilar xulq-atvoridagi ijobiy xislatlarni rivojlantirish, salbiy xislatlarga barham berishni "loyihalashtiradi". O'quvchilarni o'rganishni rejali tarzda va muntazam olib boorish darkor. O'quvchi xulq-atvoridagi yakka-yarim uchraydigan va tasodifiy voqealarni emas, balki uning shaxsida juda ko'p uchraydigan tipik xususiyatlarni o'rganmoq kerak. Shuni hisobga olish kerakki, o'quvchilar har doim o'sib-rivojlanib boradi va shu bilan birga ularning qiziqishlari ham domiy o'zgarib turadi.

Shuning uchun ham o'quvchilarni faqat rivojlanishga o'rgatmoq zarur.

O'quvchilarni tabiiy hayot va ish faoliyati sharoitida o'rganish. O'quvchi ta'lim jarayonida ijtimoiy foydali maslahatga va jamoat ishiga jalb qilish lozim. O'quvchilarning oqituvchi, o'quvchilar jamoasi, ota-onalar va tevarak-atrofdagilar bilan krishadigan munosabatlarini o'rganish lozim. Bu munosabatlart jarayonida shaxs yanada to'la ochiladi. O'rganishda turli metodlar va usullardan foydalanish mumkin. Ota-onalar bilan suhbat jarayonlari ham bolani o'rganishga yordam beradi. O'quvchilarni o'rganob ularni hayoti va turmush sharoiti bilan tanishish. O'quvchilarning axloqiy xislatlari, uning yutuq va kamchiliklari, ta'lim-tarbiya olish jarayonida uy sharoiti, tashqi muhit ham inobatga olinadi.

Shaxsning alohida xususiyatini emas, balki butun shaxsini o'rganmoq darkor. Sinf rahbari tarbiyaviy ishlarning turli bosqichlarida o'quvchi xulq-atvorining ayrim tomonlarini o'rganishga e'tiborr qaratishi mumkin. O'quvchini har tomonlama o'rgatishga erishmoq uchun, dasturni oldindan yaxshi o'ylab tuzish, o'quvchilarni o'rgatish rejasini, suhbat savollarini insholar mavzularini tanlab olish zarur.

Sinf rahbari sinf o'quvchilari haqida quyidagi tavsifnomaga ega bo'lishi kerak:

sinfda jami... o'quvchi, ...tasi qiz, ...tasi o'g'il bola,

shulardan ...tasi "bolalar va o'smirlar" uyushmasi a'zosi.

o'quvchilarning bilim darajalarini nazorat qilishning reytinga ko'ra a'lochi va o'zlashtirmovchi o'quvchilar soni milliy tarkibi, sinflarning parallel sinflar o'rtasida tutgan o'rni, o'quvchining yashash joyi, sinf faollari, ota-onalar kengashi tarkibi, ota-onasi yo'q o'quvchilar, yordamga muhtoj o'quvchilar ro'yhati, o'quvchilarning darslik bilan ta'minlanganligi, maktab kutubxonasiga a'zo bo'lganlar soni.

Sinf rahbari rahbarining o'quvchilarni o'rganishdagi dastlabki ishi va to'playdigan ma'lumotlari shulardan iborat. Shuningdek, sinf rahbari bilishi kerak, o'quvchining ota-onasi qayerda, kim bo'lib ishlaydi, oilaning tarkibi uning madaniy darajasi qanday, oiladagi o'zaro munosabatlar, oilada bolaga yordam berishning o'ziga xosligi, bolaning uydagi kun tartibi va maishiy ahvoli, bolaning uy va jamoat ishlarida ishtiroki, uni maktabdan tashqaridagi do'stlari va tanishlari, o'quvchi ta'tilda qayerda bo'lishi, bolaning hayotidagi eng muhim voqea-hodisalar, o'quvchi salomatliging ahvoli bu xodimlarning ma'lumotiga ko'ra.

O'quvchilar jamoasi mustaqil tashkilotdir, ammo u pedagogik rahbarlikka muhtoj. O'quvchilarni o'z holiga tashlab qo'yish ham, ayni vaqtda bolalar jamoasiga nisbatan ma'muriyatchilik ham, buyruqbozlik yo'lga o'tib olish ham mumkin emas. Birinchi holda, sinf rahbari bu ishlardan umuman chetlashib, o'quvchilar bilan aloqaning susayishiga yo'l qo'ysa, ikkinchi holda u tazyiq yo'lga o'tib, o'quvchilar mustaqilligini yo'qqa chiqaradi.

Sinf rahbarining bosh vzaifasi, bolalar jamoasini faoliyatini mohirlik bilan boshqarish, o'quvchilar tashabbuskorligini o'stirish, sinf jamoasi faolligi va mustaqilligini tarkib toptirishdan iborat. Jamoa va jamoada tarbiyalash- tarbiya tizimida muhim ahamiyatga ega bo'lgan tamoyillardan biridir. Shaxsni shakllantirishda jamoaning yetakchi rol o'ynashi to'g'risidagi fikrlar pedagogika fanining ilk rivojlanish davridayoq bildirilgan. Jamoada uning a'zolari o'rtasidagi munosabatning alohida shakli yuzaga keladi, bu esa shaxsning jamoa bilan birgalikda rivojlanishini ta'minlaydi. O'quvchilar jamoasi o'ziga xoslik kasb etuvchi muhim belgilarga ega. Uning xususiyatlari esa quyidagichadir:

Jamoaning o'ziga xos xususiyatlari,

Ijtimoiy ahamiyatga ega yagona maqsadning mavjudligi,

Birgalikdagi umumiy faolaiyatning tashkil etilishi,

Majburiy, ma'suliyatli munosabatning yo'lga qo'yilishi,

Saylangan umumiy rahbariy ongga egalik.

Shuningdek, sinf rahbari o'quvchilar jamoasini shakllantirishda quyidagi o'qituvchi-olim L.I. Nikova taklif etgan jamoani shakllantirish bosqichini qo'llashi mumkin.

jamoani dastlabki jipslashtirish,

jamoani shakllantirish asosida uning har bir a'zosini individual rivojlantirish,

jamoaning umumiy faoliyatini yo'lga qo'yish.

Sinf jamoasi tarkibida o'quvchilar tomonidan amalga oshiriluvchi asosiy faolaiyat o'qish faoliyatidir. Aynan sinf jamoasida shaxslararo aloqa va munosabatlar tarkib topadi. Sinf rahbari esa bu jarayonda o'quvchilar jamoasida ularni nazorat qilish, boshqarish, rivojlantirish va psixologik muhitni saqlashni ta'minlaydi. Shuningdek, sinf rahbari o'z guruhidagi psixologik muhitni, uning jipsligini, guruhda o'quvchilarning bir-biriga bo'lgan munosabatini aniqlashda psixologning yordami va o'rni alohida ahamiyatga ega. Bunda sinf rahbari psixolog yordami bilan bir qancha metodikalar o'tkazish orqali guruhdagi o'zaro munosabat va iqlimni bilib olishi mumkin. Quyida shunday metodikalardan biri bilan tanishtirsam.

Sotsiometriya metodikasi. Sotsiometrik so'rov usuli psixologik amaliyotda keng qo'llanib kelinayotgan usullardan biri sanaladi.

Ishning bajarilishi. Metod yordamida jamoa yoki guruhni o'rganish uchun guruh a'zolariga savol beriladi. Savollar guruh yoshiga, darajasiga moslab tuzilgan bo'lishi kerak.

Darhaqiqat, alohida sinf birlashib o'quv yurtini tashkil etadi. Alohida sinf jamoalari qo'lga kiritgan ta'lim-tarbiya borasidagi muvaffaqiyatlar butun o'quv yurti lamoasining muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, sinf rahbarining ma'suliyati jamiyat oldida rahbarlik ma'suliyatidan kam emas. Shuning uchun maktab direktorlari sinf rahbari vazifasiga tajribali, tashkilotchi mehnatsevar, mahoratli, yosh avlodni sevadigan o'qituvchilarni tayinlab, ular bilan muntazam ish olib boradilar. Sinf rahbarining muhim vazifalaridan biri bu o'quvchining o'qishga bo'lgan havasi, e'tiqodi va bilim, qobiliyatini rivojlantirish, kasb hunarga bo'lgan layoqatini, yosh va ruhiy xususiyatlar asosida rivojlantirish, har bir o'quvchining bo'lg'usi hayoti rejalarini amalgam oshirish, o'quvchilarning salomatligini muhofaza qilishdan iborat. Faolarga ishonish, ularning sinf jamoasi orasida obro'sini ko'tarish, o'z vaqtida ularga tegishli yordam ko'rsatish sinf rahbaring bevosirta asosiy vazifasidir. Pedagogning o'quvchilarga nisbatan bo'lgan munosabati mehr, xayrihohlik yordamida ifodalanishi kerak. Ma'lumki, rivojlanish uchun yordam berish bu albatta murakkab jarayon bo'lib, bular o'qituvchidan juda katta e'tibor, diqqat, bilim, ma'suliyat va pedagogic mahoratni talab qiladi. Jumladan, bu borada buyuk pedagog A.S. Makarenko

“Tarbiyachi tashkil etishni, yurishni, hazillashishni, quvnoq, jahldor bo’lishni bilishi lozim, u o’zini shunday tutishi kerakki, uning har bir harakati tarbiyalansin “ – degan edi. Ta’lim muassasasi o’qituvchisining malakasi maxsus va pedagogik fanlar bilan yoritiladigan ikki qirraga ega bo’lishi lozim. U doimo “Nima uchun o’qitish kerak?”, “Qanday o’qitish kerak?” degan savollarga javob topishi zarur. Bu javoblar pedagogika fanining asosiy qoidalari va qonuniyatlariga mos holda talqin qilinishi, shuningdek, ta’lim xususiyatlari e’tiborga olingan bilimlarga asoslangan bo’lishi lozim.

Xulosa qiladigan bo’lsak, yuqoridagilarga tayangan holda sinf rahbarining faoliyatiga nisbatan qo’yiladigan talablar quyidagilardan iborat:

Har tomonlama barkamol avlod tarbiyasi ta’lim-tarbiya va rivojlanishni o’zaro bog’liq tarzda o’qitish jarayonida amalga oshirishni taqozo etadi.

O’qitish jarayoni yaxlit holda, ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi xususiyatlarni kompleks tarzda hal etsada, bularni (ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlanish) o’qituvchi faoliyati uchun shartli ravishda bo’lib ko’rsatish va bu bilan o’quv jarayonini rivojlantirishda hisobga olishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kirdyankina S.V. "O'qituvchilarning kasbiy o'sishi uchun motivatsiya" kontseptsiyasi // Zamonaviy maktab boshqaruvi. - № 6. - 2010.
2. N. V. Kuxarev Kasbiy mahorat yo'lida // M., 1990.-420 bet
2. Lepeshova E. Maktab rahbarining motivatsion vositalari // Maktab rahbari. - No 4. - 2009 yil.-252 bet
3. Markova A.K. O'qituvchi ishining psixologiyasi. M.: Ta'lim, 1993-355 bet
4. Semichenko V.A. Inson xulq -atvori va faoliyatining motivatsiyasi muammolari. - M.: Millennium, 2004.- 521 bet.
5. O'qituvchilar uchun darslik, 5 -son, 2013 yil-526 bet
6. Potashnik, M.M., Zamonaviy maktabda o'qituvchilarning kasbiy o'sishini boshqarish // Uslubiy qo'llanma. - Moskva: Pedagogik ta'lim markazi, 2009, 448 bet.
7. F.R.Abduraxmonov,Z.E.Abduraxmonova.Kasbiy psixologiya.T.-2016 yil.358 bet
8. L.B.Sultonova.Kasbiy psixologiya fanidan o'quv uslubiy majmua.Toshkent.2020-yil.556 bet
9. 2.G.Suleymanova.Umumiy psixologiya fanining maqsadi,vazifalar.A-2015 yil.438 bet
10. Tarbiyaviy ishlar metodikasi-Qarshi2007yil.325 bet
11. O.Otajonova.,V.Karimova Kasbiy psixologiya Toshkent.2018 y.326 bet
12. www.tdpu.uz.
13. www.pedagog.uz.
14. www.Ziyonet.uz.
15. www.edu.uz.